

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: НОВОЕ ВРЕМЯ»

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL «SCIENCE AND EDUCATION: MODERN TIME»

NATIONAL ACADEMY
OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
RESEARCH (NACSIR)

OJS
OPEN
JOURNAL
SYSTEMS

NATIONAL ACADEMY OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
RESEARCH(NACSIR)

**SCIENCE AND EDUCATION:
MODERN TIME**

International Electronic Scientific and Practical Journal

№7 (2024)

Журнал основан в 2023 г.
Ежемесячное научное издание

Адрес редакции:

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, проспект Мангилик Ел, С4.6

E-mail: nacsir.nauka@gmail.com

Адрес страницы в сети Интернет: nacsir.kz

Google Scholar

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

Главный редактор:
Абенов Айдос Максатович, *PhD (Казахстан)*

Редакционная коллегия

Сериков Айдос Максатович,
PhD (Казахстан)
С. Айтбаева,
магистр гуманитарных наук (Казахстан)
Аубакиров Максат Отешович,
кандидат педагогических наук (Казахстан)
Бурханов Ермек Нурмакович,
профессор (Казахстан)
Искандаров М.И.,
д.б.н., профессора (Кыргызстан)
Ниязова Т.Д.,
к.т.н., доцент (Узбекистан)
Хужамбердиев А.А.,
PhD (Узбекистан)
Ходжиева А.Б.,
кандидат медицинских наук (Таджикистан)
Борисов Антон Васильевич,
кандидат политологических наук, доцент (Россия)
Ахмедова С.Р.,
кандидат психологических наук, (Азербайджан)
Досина Елена Владимировна,
кандидат филологических наук (Белоруссия)
Курманов Айбол Болатович,
кандидат экономических наук (Кыргызстан)
Чемерисов Сергей Андреевич,
профессор, доктор юридических наук (Казахстан)
Жамбылов Канат Оралович,
профессор, доктор медицинских наук (Казахстан)

Editorial team

Aydos Maksatovich Serikov,
PhD (Kazakhstan)
S. Aitbaeva,
Master of Humanities (Kazakhstan)
Aubakirov Maksat Oteshovich,
Candidate of Pedagogical Sciences (Kazakhstan)
Burhanov Ermek Nurmakovich,
professor (Kazakhstan)
Iskandarov M.I.,
PhD, professor (Kyrgyzstan)
Niyazova T.D.,
Ph.D., associate professor (Uzbekistan)
Khuzhamberdiev A.A., PhD (Uzbekistan)
Khodzhieva A.B., candidate of medical sciences
(Tajikistan)
Borisov Anton Vasilyevich,
candidate of political sciences, associate professor
(Russia)
Akhmedova S.R.,
candidate of psychological sciences, (Azerbaijan)
Dosina Elena Vladimirovna,
candidate of philological sciences (Belarus)
Aybol Bolatovich Kurmanov,
Candidate of Economic Sciences (Kyrgyzstan)
Chemerisov Sergey Andreevich,
professor, doctor of legal sciences (Kazakhstan)
Zhambylov Kanat Oralovich,
professor, doctor of medical sciences (Kazakhstan)

Издатель: National Academy of Scientific and Innovative Research(NAcSIR)

Тематическая направленность: по различным отраслям технических, естественных, медицинских, общественных и гуманитарных наук.

Периодичность: Ежемесячно

Международный научный журнал зарегистрирован в комитете информации, Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

МАЗМҰНЫ/ CONTENT/ СОДЕРЖАНИЕ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ДАЛАБАЕВ ТЛЕУБЕК НИЯЗБЕКҰЛЫ, СКАКОВ МАЖЫН КАНАПИНОВИЧ (Г.УСТЬ – КАМЕНОГОРСК, КАЗАХСТАН) ПУТИ РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ.....	8
БЕЛГИБАЕВА АЛИЯ ЖАМБУЛОВНА, КАСЫМОВА АЛМАГУЛ ГИЖДУАНОВНА, ТЕЛЕГИНА ОКСАНА СТАНИСЛАВОВНА (КАЗАХСТАН, Г.КОСТАНАЙ) ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ КАК СПОСОБЕ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.....	14
АБЫЛАЕВА БАКТЫГУЛ АКМАТАЛИЕВНА (Г. ОШ КЫРГЫЗСТАН) РОЛЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «БИОТЕХНОЛОГИЯ» В СОВРЕМЕННОЙ ФАРМАЦИИ.....	20
ЖАНАС МЕЙІР (АЛМАТЫ, ҚАЗАҚСТАН) МАТЕМАТИКАНЫ ОҚЫТУ ПРОЦЕСІНДЕГІ ЕСЕПТЕРДІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ МЕН ФУНКЦИЯЛАРЫ	26
ӘУБӘКІР ГҮЛМИРА САПАРБЕКҚЫЗЫ (ҚАЗАҚСТАН) БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНА ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ МЕН ТӘРБИЕ БЕРУ: «ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ӘЛІПШЕ».....	31
НУРТАЕВА АЙЫМ АЯНОВНА (Г. СЕМЕЙ, КАЗАХСТАН) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ.....	36
РАМАШОВ НУРМАМБЕК, ИСА НҮРЛЫБЕК (ШЫМКЕНТ, ҚАЗАҚСТАН) ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ САБАҚТАРЫНДА КЕЙС ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУ ТИІМДІЛІГІ.....	39
КЛИМЕНКО АННА ИВАНОВНА (Г. КОСТАНАЙ. КАЗАХСТАН) СЛАБАЯ УЧЕБНАЯ МОТИВАЦИЯ КАК ФАКТОР, ПОРОЖДАЮЩИЙ ЛЕНЬ У СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА.....	44
ЖҮСПҚАЗЫ ТЕМІРЛАН ЖОРАБЕКҰЛЫ (АЛМАТЫ, ҚАЗАҚСТАН) ГЕОМЕТРИЯ КУРСЫНДАҒЫ ҮШБҮРЫШТАРДАҒЫ МЕТРИКАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР ТАҚЫРЫБЫН ОҚЫТУДА ІТ-ТЕХНОЛОГИЯ ЖӘНЕ БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ ҚОЛДАНУ.....	51
ГРИГОРЬЕВА НАТАЛЬЯ КОНСТАНТИНОВНА, СУРКО ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА (МИНСК, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ) КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ.....	54
КУШНЕР МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, СЕЛИВЕРСТОВА ТАМАРА СЕМЕНОВНА, МИХАЛЁНОК СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ (Г. МИНСК, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ) ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ ДЛЯ СТРУКТУРИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ СТУДЕНТОВ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ».....	59
АХМЕТОВА АЙГУЛЬ ИГЕНҚЫЗЫ, ШАЙМАНОВА АҚЗАДА ЖҮГІНІСҚЫЗЫ (АЛМАТЫ, ҚАЗАҚСТАН) МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ЕРЕСЕК ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ КОММУНИКАТИВТІ ДАҒДЫЛАРЫНЫҢ СИПАТЫ.....	66
КУАНЫШБАЙОВА Ж.К., НАМЕТКУЛОВА Ф.Д. (Г. АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН) ЭФФЕКТИВНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ.....	75
ISKAKOVA AIKERIM ZHARKYNBEKOVA, SULTANBEKOVA SAGIMA ABDIGAPPAROVNA, KENSHINBAU TEMIRBEK YBRAEVICH (KAZAKHSTAN) PISA 2022 READING SUCCESS IN KAZAKHSTAN INVESTIGATION OF SOME VARIABLES.....	79
ДИЛЬМАНОВА ЖАНАР ГАЛЫМОВНА (ҚЫЗЫЛОРДА, ҚАЗАҚСТАН) ГЕОГЕВРА ПРОГРАММАСЫН ҚОЛДАНЫП ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ДЕНЕЛЕРДІҢ КОМБИНАЦИЯСЫНА АРНАЛҒАН ЕСЕПТЕРДІ ШЕШУГЕ ҮЙРЕТУ.....	87
ЛЕБЕДЕВ РУСЛАН ЖАНАТОВИЧ, БУРАНОВА АСЕМ БИСЕНБАЕВНА (КОСТАНАЙ, КАЗАХСТАН) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ИГР НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 4 КЛАССОВ.....	95
ШЕРГАЗИЕВА МАЙРАМ САБЫРБЕКОВНА ОКУТУУЧУ, БАЛАН РЕНАТА КУЛУКЕЕВНА, РАМАЗАНОВ АКЫЛБЕК РАМАЗАНОВИЧ (КАРАКОЛ, КЫРГЫЗСТАН) БИЛИМ БЕРҮҮДӨГҮ КОМПЬЮТЕРДИК ТЕСТИРЛӨӨНҮН ИННОВАЦИЯЛЫК ФОРМАЛАРЫ.....	97
ТОЛОБАЕВА АСЕЛЬ ОМУРБЕКОВНА (БИШКЕК ШААРЫ, КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ) КЫРГЫЗ ТИЛИ САБАГЫН ДЕҢГЭЭЛДЕР БОЮНЧА ОКУТУУ ПРОЦЕССИН УЮШТУРУУНУН ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ.....	102
ДЖООШБЕКОВА ЗИНАГУЛ РЫСБАЕВНА (КЫРГЫЗСТАН, ОШ ШААРЫ) БОЛОЧОК БАШТАЛГЫЧ КЛАСС МУГАЛИМДЕРИН КӨП МАДАНИЯТТУУЛУККА ТАРБИЯЛООНУН ПЕДАГОГИКАЛЫК ШАРТТАРЫ.....	107
ДЖООШБЕКОВА ЗИНАГУЛ РЫСБАЕВНА (КЫРГЫЗСТАН, ОШ ШААРЫ) БОЛОЧОК БАШТАЛГЫЧ КЛАСС МУГАЛИМДЕРИН КӨП МАДАНИЯТТУУЛУККА ТАРБИЯЛООНУ ИШКЕ АШЫРУУНУН МОДЕЛИ.....	112

ДЖООШБЕКОВА ЗИНАГУЛ РЫСБАЕВНА, АСАНАЛИЕВА МЭЭРГУЛ МАКСУТАЛИЕВНА (КЫРГЫЗСТАН, ОШ ШААРЫ) БОЛОЧОК БАШТАЛГЫЧ КЛАССТЫН МУГАЛИМДЕРИН КӨП МАДАНИЯТТУУЛУККА ТАРБИЯЛООНУ ИЗИЛДӨӨНҮН МЕТОДОЛОГИЯСЫ ЖАНА МЕТОДДОРУ.....	119
ZHARILKASIN AIDA NURJANKYZY; OSPANOVA FARIDA AMIRBEKOVNA (ASTANA, KAZAKHSTAN) INCLUSIVE EDUCATION IN KAZAKHSTAN: FEATURES AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT.....	127
AITENOVA ANELYA BOLATKYZY, ARAILYM KNUMARKHAN (ASTANA, KAZAKHSTAN) THE IMPACT OF INTERNSHIPS ON STUDENTS' ACADEMIC AND CAREER READINESS.....	130
KHASSENOVA AINURA KHAIRGELDINOVNA (ASTANA, KAZAKHSTAN) INNOVATIVE TECHNIQUES AND METHODS IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING.....	133
МУСТАФИНА АЛИЯ САТЫПАЛДЫНОВНА (ҚАРАҒАНДЫ ҚАЗАҚСТАН) ОРЫС ТІЛДІ ОҚУШЫЛАРҒА ҚАЗАҚ ТІЛІН МОРФЕМАЛЫҚ ТАЛДАУМЕН СЕМАНТИЗАЦИЯЛАУДЫ ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ ОҚЫТУ ӘДІСІ.....	136
NURGUL SHYRYNBAY (ASTANA, KAZAKHSTAN) THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA AND APPS ON THE DEVELOPMENT OF ORAL LANGUAGE SKILLS.....	142
SADUAKASSOVA AIYM KAMBARKYZY (ASTANA, KAZAKHSTAN) THE IMPACT OF GAMIFICATION ON LANGUAGE LEARNING AND ENGAGEMENT IN EFL EDUCATION.....	150
YENSEBAYEVA NAZERKE ASYLKHANKYZY (ASTANA, KAZAKHSTAN) HOW DO STUDENTS DEVELOP LEADERSHIP? THE ROLE OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN STUDENT DEVELOPMENT.....	154
ИСАЕВА САМАЛ БАҚЫТҚЫЗЫ (АСТАНА, ҚАЗАХСТАН) HOW ONLINE LEARNING HAS CHANGED THE ACCESSIBILITY OF SCHOOL EDUCATION.....	158
ЖУЗТАЕВА ГУЛЬЖАН АСИЛОВНА, КАРШАЛОВА ЖАНАР АМАНГЕЛЬДИНОВНА (Г. ШЫМКЕНТ, ҚАЗАХСТАН) ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ АРГУМЕНТАЦИИ НА ОСНОВЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ.....	162
КЫЛЫЧ КЫЗЫ АЙДАНА (АСТАНА, ҚАЗАҚСТАН) LEARNING ENGLISH THROUGH MOVIES.....	167
KASSENOVA DAYANA TURYSBEKOVNA, KNUMARKHAN ARAILYM (ASTANA, KAZAKHSTAN) IMPROVING WRITING SKILLS WITH THE PADLET PLATFORM (FOR 7TH GRADES).....	173
KASSENOVA DAYANA TURYSBEKOVNA, KNUMARKHAN ARAILYM (ASTANA, KAZAKHSTAN) STRATEGIES FOR ENGAGING STUDENTS IN ENGLISH LANGUAGE SPEAKING	177
KUATKYZY AIZADA, SAGYNDYK ZHANYA (ASTANA, KAZAKHSTAN) THE IMPORTANCE OF KNOWING ENGLISH FOR PHYSICS STUDENTS.....	181
НУРУМБЕТОВА АЙГЕРІМ МАРАТҚЫЗЫ (АЛМАТЫ, ҚАЗАҚСТАН) БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНДА «SOFT SKILLS» ДАҒДЫЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ.....	186
БАТЫРОВА ГУЛЬНАРА БУКЕНБАЕВНА (Г. УРАЛЬСК, ҚАЗАХСТАН) НАВЫК РАБОТЫ В КОМАНДЕ КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ АСПЕКТОВ В РАЗВИТИИ ЛИДЕРСТВА У ШКОЛЬНИКОВ	190
ALSHYNBAEVA MOLDIR AIDOSOVNA, KOKTAEVA AIZADA KUDAYBERGENKYZY, SMAYIL AISHA NURLANQUZY (KARAGANDA, KAZAKHSTAN) GRAMMATICAL MEANINGS OF EMOTIONS.....	194
MAKSUT SAGADAT RAMAZANOVNA, MENILBAYEVA KALZHAN ABYLAEVNA (ALMATY, REPUBLIC OF KAZAKHSTAN) THE ASSOCIATION BETWEEN THE ERROR MANAGEMENT CULTURE IN SCHOOLS AND THE PSYCHOLOGICAL DISENGAGEMENT BEHAVIOURS OF TEACHERS.....	198
ЕСИМХАНОВА НАГИМА АУЛБЕКОВНА, МЫРЗАБЕКОВА РАУШАН ЕСИЛБЕКОВНА, БАЙТЕНОВА РАУШАН МЫЛТЫКБАЕВНА (ШЫМКЕНТ, ҚАЗАХСТАН) К ВОПРОСУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ОП «ТЕХНОЛОГИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА»).....	205
АЛИПОВА А.К., ОРАЗЖАНОВ Д.Б. (АЛМАТЫ, ҚАЗАҚСТАН) БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ОЙЛАУЫН ДАМУҒА ҮШІН ГЕЙМИФИКАЦИЯ.....	209
BEKOLATOVA AYALYM ZHASULANKYZY (ASTANA, KAZAKHSTAN) WAYS TO INCREASE STUDENTS' MOTIVATION IN LEARNING.....	212
БЕРИКХАНОВА АЙМАН ЕЖЕНХАНОВНА, ЖЕКЕЕВА АҚҚАЛАМ ЕСИМБЕКҚЫЗЫ, САПАРГАЛИЕВА БАЯН ОРАЛХАНОВНА, БАЙДИЛЬДИНОВА ДАНА КАЛКОВНА (АЛМАТЫ) ACTION RESEARCH ӘДІСІНЕ НЕГІЗДЕЛГЕН ЗЕРТТЕУЛЕРДЕ ҒЫЛЫМИ АҚПАРАТТАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ӨНДЕУДЕГІ ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТТИҢ МҮМКІНДІКТЕРІ.....	216
ТЛЕБАЛИЕВ БЕКБОЛСЫН ЕРДЕНБЕКҮЛЫ (ОРАЛ, ҚАЗАҚСТАН) МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ ОҚУШЫЛАРҒА ЕМДІК ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ САБАҒЫН ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ.....	224
ДЖУМАБАЕВА АҚЫЛАЙ НОМОНЖАНОВНА, ТААЛАЙБЕК КЫЗЫ АЙЧҮРӨК, ШЫРДАКОВА НАЗГУЛ (ОШ, КЫРГЫЗСТАН) ЭЛЕКТРОНДУК БИЛИМ БЕРҮҮ РЕСУРСТАРЫН КОЛДОНУУНУН ДИДАКТИКАЛЫК МААНИСИ.....	227

ARYSBAEVA ELNORA PIRMURATOVNA (SHYMKENT, KAZAKHSTAN) TEACHING A PROFESSIONAL FOREIGN LANGUAGE TO SPECIALISTS IN VARIOUS INDUSTRIES.....	232
MUKHTAROVA SHAKIRA MUKASHOVNA, OSPANOVA MILANA AYTRAEVNA (POLAND) ISSUES OF DEVIANT BEHAVIOR AMONG ADOLESCENTS: MODERN CHALLENGES AND THREATS.....	236
ЖҰМАДІЛОВА АҚМАРАЛ НҰРМАҒАМБЕТОВНА, МУСТАПАЕВА ТАЛШЫН ҚҰРБАНБАЙҚЫЗЫ (ТҮРКІСТАН, ҚАЗАҚСТАН) ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ПӘНДЕРДІ ОҚЫТУДА СТУДЕНТТЕРДІ ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫН ҚҰРАСТЫРУҒА ҮЙРЕТУДІҢ МӘНІ.....	243
АБИЛОВА ОРЫНГУЛЬ АСЫЛБЕКОВНА, АРСТАНГАЛИЕВА ЖАНАРГУЛЬ САРСЕНГАЛИЕВНА (АТЫРАУ, ҚАЗАҚСТАН) КИБЕРКЕҢІСТІКТЕ ПЕДАГОГТЕРДІҢ АҚПАРАТТЫҚ МӘДЕНИЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ	253
КУЛБАЕВА М.С., БАИЫМБЕТ А.Е., ШВЕЦОВА Е.В., *ИСАБАЕВА М.А., АДАЛ Қ. (АЛМАТЫ Қ., ҚАЗАҚСТАН) ИНТЕРАКТИВТІ ӘДІСПЕН ЖҮРГІЗІЛЕТІН БИОЛОГИЯЛЫҚ ПӘННІҢ ЗЕРТХАНАЛЫҚ САБАҚТАРЫНЫҢ БІЛІМ ДЕҢГЕЙІНЕ ӘСЕРІН ЗЕРТТЕУ.....	258
ГАСАНОВ Н.А., ЕСЕМБЕРДИЕВ К.Х. (ҚАЗАҚСТАН) ВОЛЕЙБОЛ ОЙЫНЫНДА СПОРТШЫНЫҢ ЖЕТІСТІГІН АРТТЫРУ: КҮШ, ЖЫЛДАМДЫҚ, ЕПТІЛІК ДАҒДЫЛАРЫН АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ.....	266